

RAQAMLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING MULK HUQUQINI HIMOYA QILISHDAGI ROLI

Soatboyeva Shoxnura Shuxrat qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

E-mail: shoxnurasoatboeva@gmail.com

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda raqamlashtirish va axborot texnologiyalari (AT) jamiyatning turli sohalarida, shu jumladan huquqiy tizim va mulk huquqlarini himoya qilishda muhim o'rin tutadi. Raqamlashtirish orqali mulk huquqining himoyasi yanada samarali, tezkor va oshkora bo'lib, sud jarayonlari va huquqiy xizmatlar yaxshilanmoqda. Ushbu maqolada raqamlashtirish va AT mulk huquqini himoya qilishdagi ahamiyati, amaldagi muammolar va istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: mulk huquqi, raqamlashtirish, AT, mulk registrlari, 3D, huquqiy hajmlar, kondominium boshqaruvi, blokchayn.

THE ROLE OF DIGITALIZATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS

Soatboyeva Shokhnura Shukhrat qizi

Master's Student of Tashkent State University of Law

Email: shoxnurasoatboeva@gmail.com(bizcorplaw.com)

Abstract: In the modern world, digitalization and information technologies (IT) play a crucial role across various sectors of society, including the legal system and the protection of property rights. Through digitalization, the safeguarding of property rights becomes more efficient, prompt, and transparent, leading to improvements in judicial processes and legal services. This article examines the significance of digitalization and IT in the protection of property rights, analyzes existing challenges, and explores future prospects.

Keywords: property rights, digitalization, information technologies, property registries, 3D, legal volumes, condominium management, blockchain.

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАЩИТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Соатбоева Шохнур Шухрат кызы

Магистрант Ташкентского государственного

юримдикеского университета
E-mail: shoxnurasoatboeva@gmail.com

Аннотация: В современном мире цифровизация и информационные технологии (ИТ) играют важную роль в различных сферах общества, включая правовую систему и защиту прав собственности. Благодаря цифровизации защита права собственности становится более эффективной, оперативной и прозрачной, улучшаются судебные процессы и юридические услуги. В данной статье рассматриваются значение цифровизации и ИТ в обеспечении защиты прав собственности, анализируются существующие проблемы и перспективы развития.

Ключевые слова: право собственности, цифровизация, информационные технологии, реестры собственности, 3D, юридические объемы, управление кондоминиумами, блокчейн.

Kirish.

Jamiyatning iqtisodiy negizi – mavjud mulkchilik munosabatlariga asoslanadi. Shu sababli mulk nafaqat yuridik mazmunga, balki iqtisodiy ma’noga ham ega. Iqtisodiy ma’noda mulk insonlarning erki-irodasidan tashqarida vujudga keladi. Yuridik munosabatlarda mulk qabul qilingan normalar orqali tartibga solinadi va ular mulk huquqi sifatida namoyon bo’ladi. Kishilar mehnati bilan yaratilgan yoki tabiat tomonidan insonlarga o’ziga xos tarzda “taqdim etilgan” boyliklar har doim mulk bo’lib kelgan. Mulk egasi bo’lish yoki bo’lmasligiga qarab, kishilarning jamiyatdagi mavqei, aniqrog’i ijtimoiy-iqtisodiy maqomi vujudga keladi. Mulkiy munosabatlarsiz, iqtisodiy munosabatlar, ishlab chiqarish jarayoni o’z mazmuniga ega bo’lmaydi. Mulkiy munosabatlar yuridik normalar va davlat kafolatisiz normal tarzda rivojlana olmaydi¹.

Shunday ekan, jadal rivojlanayotgan va tobora raqamlashib borayotgan zamonda mulkiy munosabatlarni axborot texnologiyalari orqali tartibga solish va mulkiy huquqlarni raqamli texnologiyalar orqali himoya qilish usullarini o’rganish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb masalalarga aylanmoqda.

Raqamlashtirish – bu ma’lumotlar va biznes jarayonlarini raqamli shaklga o’tkazish jarayoni bo’lib, mulk huquqlarini boshqarish va nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Elektron mulk registrlari, mulk huquqlarini elektron ro’yxatga olish va boshqarish sohasidagi yangi tizimlar firibgarlikni kamaytirishga,

¹ Зокиров И.Б.Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. И.Б.Зокиров; Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонкулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. 356 бет.

shartnomalar va bitimlarni tezlashtirishga, shuningdek mulk bozorining ochiqligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, elektron kadastr tizimlari va hujjatlarni elektron aylantirish amaliyotlari mulk huquqlarining qonuniyligini va aniqligini ta'minlaydi.

Axborot texnologiyalari sud jarayonlarini optimallashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Elektron sud tizimlari, masofadan ariza topshirish va onlayn sud jarayonlari mulk huquqlarini himoya qilishdagi ishlarni tezlashtiradi va huquqiy yordamni kengaytiradi.

Bundan tashqari, blokcheyn texnologiyasi mulk huquqlarini ro'yxatga olishda ma'lumotlarning o'zgarmasligini ta'minlaydi va soxta hujjatlarning oldini oladi.

Lekin shunga qaramasdan, sud huquq tizimini raqamlashtirish jarayonida ba'zi muammolar yuzaga kelmoqda:

- davlat organlari va sudlar texnik jihozlar va malakali kadrlar bilan yetarlicha ta'minlanmaganligi.

- kiberxavfsizlikka oid tahdidlar, ya'ni axborot tizimlariga noqonuniy kirish ehtimoli.

Yuqoridagilarga asosan, sud huquq tizimini raqamlashtirish bir qancha samarali chora-tadbirlar amalga oshirilishini talab qiladi, bunga quyidagilarni keltirish mumkin:

- axborot tizimlari xavfsizligi standartlarini ishlab chiqish va joriy etish;
- raqamli xizmatlarni barcha fuqarolar uchun qulay va ochiq qilish;
- xalqaro tajribani o'rganib, qonunchilikni doimiy ravishda takomillashtirish;
- fuqarolar va mutaxassislarining raqamli savodxonligini oshirish;
- huquqiy me'yorlarning yangi texnologiyalarga moslashtirilmaganligi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun texnik bazani yaxshilash, kadrlar tayyorlash va qonunlarni takomillashtirish zarur.

Raqamlashtirish va axborot texnologiyalari (AT) mulk huquqini himoya qilishda samarali vosita hisoblanib, ushbu jarayonni jadallashtirish orqali mulk egaligini aniqlash, huquqiy shaffoflikni ta'minlash, firibgarlikni kamaytirish va huquqiy nizolarni hal qilishda ko'plab yutuqlarga erishish mumkin. Bunday yutuqlarga erishishda kadastr tizimlarining raqamlashtirilishi ham katta rol o'ynaydi. Ko'plab davlatlar yer reyestrlarini raqamlashtirish orqali mulk huquqlarining aniqligini va xavfsizligini oshirmoqda.

Bundan tashqari, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari yer resurslaridan oqilona foydalanish, ko'chmas mulk bozorlarini tartibga solish va huquqiy munosabatlarni raqamli asosda avtomatlashtirishga xizmat qilmoqda. Ushbu yondashuv orqali, xususan, ko'chmas mulk obyektlarini uch o'lchamli (3D) shaklda huquqiy segmentlarga ajratish va subyektlarning ularning har biriga nisbatan aniq huquqlarini belgilash imkoniyati vujudga keladi. Bu, o'z navbatida, yerosti

kommunikatsiyalari kabi infratuzilma elementlariga nisbatan alohida huquqiy rejimlarni shakllantirish, shuningdek, bir joyda joylashmagan aktivlarni raqamli tizim orqali birlashtirib, ularga nisbatan kollektiv kafillik huquqini ta'minlash imkonini beradi.

Shuningdek, raqamli axborot tizimlarini "huquqiy hajmlar" va 3D zonal tartibga solish mexanizmlari bilan muvofiqlashtirish orqali ko'chmas mulk bozorini innovatsion rivojlantirish mumkin. Biroq, ko'p qatlamli yer uchastkalariga nisbatan bir vaqtning o'zida ko'plab huquq egalari manfaatdorligi mavjud bo'lgan sharoitda jamoaviy harakatlar muammosi yuzaga chiqadi. Bu holatda ham ommaviy foydalanish (commons), ham antikommons (biror mulkdan foydalanishni haddan ziyod cheklovchi ko'plab huquq egalari mavjudligi) xususiyatlari namoyon bo'ladi.

Shu bois, raqamli texnologiyalarni mulk huquqlari doirasida samarali qo'llash uchun, ayniqsa ko'p funksiyali foydalanishlar va manfaatlar to'qnashuvini boshqarishga doir institutsional-huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Bu jihatdan, ko'p kvartirali uylardagi "kondominium boshqaruvi" tajribasiga o'xshash huquqiy modelni tatbiq etish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchi sanoat inqilobi raqamli texnologiyalar hamda boshqa ilg'or texnologik va ilmiy yutuqlar asosida shakllanib, jamiyat hayotining barcha sohalarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirishni maqsad qilgan. Jahon Iqtisodiy Forumi (2020) ta'kidlaganidek, bu jarayonda asosiy imkoniyat — texnologiyaning o'zidan ko'ra, uni insonlarning oilaviy, ijtimoiy va iqtisodiy farovonligini oshirish maqsadida qo'llash yo'llarini topishdan iboratdir.

Shubhasiz, yer resurslaridan foydalanish va yer bozori faoliyati jamiyat va oila hayotining barqarorligi uchun muhim o'rin tutadi. Biroq bir qarashda, yer o'zining cheklangan miqdori va jismoniy xususiyatlari sababli, raqamli inqilob jarayonlarida boshqa iqtisodiy faoliyat shakllariga nisbatan ikkinchi darajali obyekt sifatida ko'rilishi mumkin. Bunday huquqiy yondashuv hozirgi vaqtda amal qilayotgan mulk huquqlari turlarining cheklangan ro'yxatidan (numerus clausus) chiqib, zamonaviy landshaftdagi murakkab huquqiy munosabatlarni tartibga solish imkonini beradi. Shu orqali, yerga nisbatan ko'plab foydalanuvchi va manfaatdor shaxslar o'rtasida huquqlarni aniq va oqilona taqsimlash mumkin bo'ladi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning tobora murakkablashib borishi va ularning yer resurslaridan foydalanish tartibini hamda mulk huquqiga oid huquqiy masalalarni tartibga solishdagi qo'llanilishi ko'p qatlamli, ko'p tomonlama va intensiv yer foydalanish shakllarida kuzatiladigan kollektiv harakat muammolarini avtomatik ravishda hal qilmaydi. Aksincha, raqamli texnologiyalar tomonidan yaratilgan qulayliklar, ya'ni bir yer maydonidan bir vaqtning o'zida turli tomonlar foydalanishi yoki ularda manfaatdor bo'lishi, potensial ziddiyatlar va to'qnashuvlar ehtimolini

oshirishi mumkin. Bunday ziddiyatlar quyidagi subyektlar o'rtasida yuzaga keladi: masalan, yerning vertikal yoki gorizontol qo'shni foydalanuvchilari, bir nechta moliyaviy muassasalar yoki kreditorlar o'rtasida raqobatli yoki qamrab oluvchi ta'minot (garov) huquqlari mavjud bo'lsa. Natijada, bu kabi holatlar "commons" muammosi² – ya'ni bir xil obyektga bo'lgan umumiy manfaatdan ortiqcha foydalanish yoki kam investitsiya qilish, hamda "anticommons" muammosi³ – ya'ni o'zaro bog'liq, ammo huquqiy jihatdan ajratilgan obyektlardagi huquqlarni haddan tashqari mayda bo'lib ketishi, ularni samarali boshqarishni qiyinlashtirishi yoki butunlay to'xtatib qo'yishi – kabi holatlarni yuzaga keltiradi.

Bu turdagi kollektiv harakat muammolari nafaqat strategik xatti-harakatlar (masalan, holdout – ya'ni muzokaralarda atayin to'siq bo'lish yoki free riding – ya'ni boshqalarning resurslaridan tekin foydalanish), balki subyektlar o'rtasidagi afzalliklar va ustuvorliklar borasidagi tabiiy farqlar sabab ham yuzaga keladi.

Raqamli texnologiyalar yer yuzasining fazoviy xususiyatlariga oid aniqroq ma'lumotni manfaatdor tomonlarga taqdim etish orqali ularning faoliyatini qulaylashtirishi, shuningdek yerga nisbatan huquqlarni qayta shakllantirish va zonal tartibga solishni modernizatsiya qilish orqali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. Biroq, bu texnologik taraqqiyotlar o'z-o'zidan manfaatlar to'qnashuvlari va koordinatsiya muammolarini hal qilmaydi. Shuning uchun, bunday murakkab ko'p foydalanuvchili va ko'p qatlamli yer rivojlanish loyihalarini boshqarish uchun dinamik qaror qabul qilish tizimi zarur bo'ladi. Bu tizim ko'p tomonlama manfaatlarni muvofiqlashtiruvchi, kondominiumlar va boshqa ko'p qatlamli mulk shakllarida mavjud bo'lgan huquqiy mexanizmlardan ilhom olgan institutsional boshqaruv modeliga asoslanishi lozim.

Hozirgi raqamli texnologiyalar yerga bo'lgan mulk huquqlarini fazoviy taqsimlashni qanday o'zgartirishi mumkinligini muhokama qilishdan oldin, ushbu bo'lim ilgari yuz bergan iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik o'zgarishlar fonida ko'p qatlamli (multi-layered) mulk huquqlariga oid huquqiy va me'yoriy tushunchalarning asta-sekin shakllanishini qisqacha tahlil qiladi. Aslida, bunday tashqi omillar (ekzogen o'zgarishlar) fizik fazoga bo'lgan talab (va nisbatan kam darajada taklif) hamda mavjud mulkchilik tizimiga rioya qilishning nisbiy xarajat va foydalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu esa o'z navbatida mulk huquqlariga oid huquqiy va me'yoriy siyosatda o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib keladi.

² Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162, 1243.

³ Heller, M. A. (1998). The tragedy of the anticommons: Property in the transition from Marx to markets. *Harvard Law Review*, 111, 621

Soʻnggi ikki asrda yerga oid munosabatlarda, albatta, bunday oʻzgarishlar sodir boʻlgan boʻlsa-da, yerdagi mulk huquqlarining anʼanaviy tamoyillari toʻliq buzilgan⁴ deb boʻlmaydi. Aksincha, ular bosqichma-bosqich moslashtirilib, nozik tarzda takomillashtirilib kelinmoqda. Biroq bu rivojlanish koʻpincha tizimli boʻlmagan holda amalga oshganligi sababli, mavjud fazoviy mulk huquqlari tizimida koʻplab noaniqliklar saqlanib qolgan. Natijada, hozirgi mulk huquqlarini yer boʻyicha fazoviy taqsimlash tizimi optimal (samarali) emas.

Shuningdek, raqamlashtirish va axborot texnologiyalarining mulk huquqini himoya qilishdagi taʼsiriga blockchain texnologiyasini keltirish mumkin. Ushbu texnologiya mulk huquqlarini boshqarish va yer reyestrlarini raqamlashtirishda muhim innovatsion vosita sifatida eʼtirof etilmoqda. Ushbu texnologiya mulk huquqlarining aniqligi, shaffofligi va xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi.

Xorij tajribasiga tayanadigan boʻlsak, 2016-yilda Gruziya Milliy Davlat Roʻyxatga olish Agentligi "Bitfury Group" bilan hamkorlikda blockchain asosidagi yer reyestri tizimini joriy etdi. Bu tizim mulk huquqlarini xavfsiz va oʻzgartirib boʻlmaydigan tarzda saqlash imkonini beradi. 2018-yilga kelib, 1,5 milliondan ortiq yer huquqlari blockchain orqali roʻyxatdan oʻtkazildi. Ushbu loyiha mulk huquqlarini boshqarishda shaffoflik va ishonchlilikni taʼminlashda muhim qadam boʻldi⁵.

Bundan tashqari, Buyuk Britaniyada mulk huquqlarini tokenlashtirishning amalga oshirilishi ham raqamlashtirish jarayonidagi jadallikning namunasi hisoblanadi. Yaʼni Buyuk Britaniyada Her Majesty's Land Registry (HMLR) ConsenSys Codefi bilan hamkorlikda mulk huquqlarini tokenlashtirish boʻyicha pilot loyiha amalga oshirdi. Ushbu loyiha mulk huquqlarini raqamli tokenlar shaklida ifodalash va ularni blockchain orqali boshqarishni nazarda tutadi. Bu yondashuv mulk huquqlarini boshqarishda shaffoflik va tezlikni oshirishga qaratilgan⁶.

Shunday qilib, raqamlashtirish va axborot texnologiyalari mulk huquqlarini himoya qilishda muhim rol oʻynaydi. Ular mulk huquqlarining aniqligi, shaffofligi va xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, blockchain texnologiyasi asosida yaratilgan yer reyestrlari mulk huquqlarini oʻzgartirib boʻlmaydigan tarzda saqlash imkonini beradi. Shuningdek, raqamli imzo va elektron hujjatlar tizimi huquqiy munosabatlarni soddalashtiradi va tezlashtiradi. Biroq, raqamli muhitda mulk huquqlarini himoya qilishda huquqiy va texnik muammolar mavjud. Shuning uchun, raqamli texnologiyalarni joriy etishda huquqiy asoslarni mustahkamlash va xavfsizlik choralarini koʻrish zarur.

⁴ Demsetz, H. (1967). Toward a theory of property rights. *American Economic Review Papers & Proceedings*, 57, 347

⁵ (<https://eurasianet.org/georgia-authorities-use-blockchain-technology-for-developing-land-registry>)

⁶ ConsenSys. (n.d.). *HMLR: Blockchain Case Study for Real Estate Tokenization in the UK*. <https://consensys.io/blockchain-use-cases/finance/hmlr>

Xulosa qilib aytganda, raqamlashtirish va axborot texnologiyalari mulk huquqlarini himoya qilishda katta imkoniyatlar yaratadi. Ular mulk huquqlarining aniqligi, shaffofligi va xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, bu jarayonda huquqiy va texnik muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv zarur. Shuningdek, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining raqamli texnologiyalarni to'g'ri va samarali foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, xorij tajribasidagi ko'nikmalarni o'rganish va mamlakatimizda ham ushbu amaliyotni tatbiq etish orqali raqamlashtirishning yuqori cho'qqilariga chiqish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Зокиров И.Б.Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. И.Б.Зокиров; Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонкулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. 356 бет.
2. Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162, 1243.
3. Heller, M. A. (1998). The tragedy of the anticommons: Property in the transition from Marx to markets. *Harvard Law Review*, 111, 621
4. Demsetz, H. (1967). Toward a theory of property rights. *American Economic Review Papers & Proceedings*, 57, 347
5. ConsenSys. (n.d.). *HMLR: Blockchain Case Study for Real Estate Tokenization in the UK*. <https://consensys.io/blockchain-use-cases/finance/hmlr>
6. (<https://eurasianet.org/georgia-authorities-use-blockchain-technology-for-developing-land-registry>)